

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
<hr/>	
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
<hr/>	
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
<hr/>	
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
<hr/>	
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
<hr/>	
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
<hr/>	
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
<hr/>	
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Alcuni frammenti di concotti riccamente decorati da Baldaria di Cologna Veneta (foto A. Giunto).

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione

Andrea Giunto*, Giovanni Tasca**

Riassunto

Il sito della prima età del Ferro di Baldaria di Cologna Veneta (VR), noto per il rinvenimento a fine Ottocento di una ricca necropoli, ha restituito – in seguito a raccolte di superficie degli anni Settanta e a un saggio di scavo del 1991 – anche significative evidenze di abitato. Il contributo si concentra su una tipologia di fittili non vascolari da abitato particolarmente significativa, vale a dire i cosiddetti “forni a elementi mobili”, la cui distribuzione consente un approfondimento sui rapporti a medio e a lungo raggio nel quadro dell’Italia nord-orientale tra VIII e VII secolo a.C.

Abstract

The early Iron Age site of Baldaria di Cologna Veneta (VR), known for rich cemetery findings during the late 18th century, gave in the 1970s also settlement evidence. This paper focuses on a group of non-vessel ceramic fragments which are supposed to refer to “modular ovens”, whose distribution can reveal more information on middle-long range contacts in the north-eastern Italy between the 8th and 7th centuries BC.

1. Introduzione

Il sito di Baldaria, posto appena a nord-est della cittadina di Cologna Veneta (VR), è conosciuto principalmente per il rinvenimento di una ricca necropoli riferibile alla prima età del Ferro, intaccata a fine Ottocento dagli scavi svolti in occasione dell’inalveazione artificiale di un tratto del fiume Guà al fine di evitare che questo straripasse nel centro abitato¹. Quasi un secolo dopo, alla fine degli anni Settanta, arature profonde sul dosso che si estende ad est della frazione di Baldaria, tra le vie Crearo e S. Giustina, portarono alla luce numerosi resti materiali relativi all’abitato, oggetto di una serie di raccolte di superficie da parte di studiosi locali, che

ebbero come esito l’edizione di un resoconto in cui furono pubblicati alcuni frammenti ceramici². Durante queste raccolte furono recuperati anche numerosi frammenti di fittili non vascolari, legati soprattutto alle pratiche di filatura e tessitura (come rocchetti, fusaiole e grandi pesi troncopiramidali)³, ma anche ad altre attività domestiche (come i fornelli⁴). Infine, vi è un lotto di frammenti di fittili non vascolari identificati come porzioni di “silos”⁵.

Nel 1991 venne effettuato un saggio stratigrafico ad opera della Soprintendenza Archeologica del Veneto sotto la direzione di Luciano Salzani, che ha consentito di re-

* Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - Università degli Studi di Padova
andrea.giunto28@gmail.com

** Museo Civico «Federico De Rocco», San Vito al Tagliamento (PN)
piero.tasca@tin.it

cuperare altri materiali riferibili all'abitato⁶. Anche in questo caso la maggior parte del campione è composto da ceramica vascolare, ma sono presenti anche fittili non vascolari simili a quelli rinvenuti nelle raccolte di superficie.

Cronologicamente, i materiali rinvenuti a Baldaria sono riferibili alla prima età del Ferro e spaziano tra l'inizio dell'VIII e il VI sec. a.C., coerentemente con quanto ravvisabile nella necropoli⁷, con una concentrazione delle attestazioni tra l'VIII e il VII secolo a.C. A questa fase vanno, con ogni probabilità, riferiti anche i frammenti di fittili non vascolari oggetto della disamina.

Andrea Giunto

2. I materiali da Baldaria

Il campione oggetto di questa nota comprende complessivamente 25 frammenti pertinenti a varie porzioni di grandi manufatti sub-cilindrici.

In base all'analisi autoptica dei frammenti è stato possibile classificare tre tipi di impasto:

- *Impasto tipo 1 (fig. 1a)*: argillo-limoso, con tracce in negativo di inclusi vegetali anche di dimensioni centimetriche, soprattutto riferibili a steli di canne o paglia. È il tipo più attestato in assoluto. In frattura appare di colore grigio (colore Munsell: 10YR 6/1 – gray);
- *Impasto tipo 2 (fig. 1b)*: argillo-limoso, con tracce in negativo di inclusi vegetali e tritumi di chamotte. Caratterizza due frammenti provenienti dai rinvenimenti degli anni Settanta (colore Munsell: 10YR 8/3 – very pale brown).
- *Impasto tipo 3 (fig. 1c)*: argillo-limoso, apparentemente privo di tracce macroscopiche di inclusi vegetali, dal colore grigiastro sia in superficie che nelle fratture (colore Munsell: 10YR 6/1 gray), anche se queste risultano poco leggibili a causa delle concrezioni coprenti. Non sembra tuttavia presentare inclusi di grandi dimensioni e si presenta più compatto degli altri impasti. Caratterizza unicamente i frammenti provenienti dallo scavo 1991.

fig. 1. Tipi di impasti riconosciuti nei fittili non vascolari di Baldaria: a) impasto tipo 1; b) impasto tipo 2; c) impasto tipo 3 (foto A. Giunto).

Dall'osservazione delle fratture è possibile ricavare alcuni dati utili alla ricostruzione della tecnica costruttiva dei manufatti, soprattutto dei frammenti riferibili a pareti, i cui spessori variano da 3 cm a 5 cm. Essa consisteva nella realizzazione di cercini o lastre a partire da due masse d'impasto giustapposte longitudinalmente, una all'interno e una all'esterno (fig. 2), secondo una tecnica attestata, ad esempio, anche a Montecastello (AL) e a Gropello Cairoli (PV)⁸; i margini superiori e inferiori delle "lastre" o elementi dei cercini venivano poi modellati, venendo resi concavi o convessi, in modo da potersi congiungere per essere montati fino a costruire interamente il manufatto, le cui superfici venivano poi regolarizzate da una stesura di argilla, che doveva avere anche la funzione di saldare i punti di giunzione. Nelle superfici di frattura laterali dei frammenti pervenuti, tali superfici di giunzione sono rese riconoscibili da linee di discontinuità convesse o concave⁹. Le superfici finite del manufatto, ove conservate, si presentano sommariamente lisce.

Andrea Giunto

3. I forni modulari

I frammenti, isolati dal resto del materiale in quanto caratterizzati dagli impasti sopra descritti, sembrano riconducibili a manufatti di forma genericamente subcilindrica di grande diametro e con pareti di ampio spessore, che, anche per gli altri tratti morfologici residui, sembrano afferire, almeno in parte, all'ambito dei forni modulari. Si tratta di una classe di manufatti relativamente mobili, date le dimensioni ed il conseguente peso, e costituiti da elementi componibili

fig. 2. Particolare della sezione di un frammento di parete con la traccia evidente delle due masse giustapposte (foto A. Giunto).

li, diffusi nell'età del Ferro in una vasta area dell'Europa centro-occidentale¹⁰ (fig. 3). Il modello di riferimento (fig. 3a), attestato per la prima volta dal noto esempio di Sévrier¹¹ e documentato in modo completo nelle case del villaggio di Île à Martigues¹², comprende un elemento inferiore troncoconico privo di fondo con ampia apertura nella parete per l'alimentazione del fuoco all'interno del manufatto e parte sommitale piana con foro centrale; un secondo elemento, destinato ad essere sovrapposto a questo, consiste in una vasca a profilo troncoconico rovesciato con fondo piano con al centro un camino interno cilindrico e aperture ellissoidali alla base delle pareti; un terzo elemento, a sua volta sovrapposto al secondo, è costituito da una vasca con breve parete verticale e fondo piano interamente coperto da fori di piccolo diametro, che risparmiano solo la zona centrale, in corrispondenza dell'apertura del camino nel fondo della vasca sottostante, cioè del secondo elemento. Il quarto ed ultimo elemento è costituito da un coperchio circolare piano, del diametro corrispondente a quello della vasca con fondo forato, con foro centrale. La successione degli elementi in quest'ordine è attestata dagli

fig. 3. Carta di distribuzione dei forni a elementi mobili nell'Italia Settentrionale tra Bronzo finale e piena età del Ferro (dati da GROPPPO *et alii* 2019, p. 276, fig. 1 e GIARETTI *et alii* 2021, p. 246, fig. 172). I punti pieni indicano i forni appartenenti al “modello occidentale” (a), con piastra forata, o esemplari che non presentano elementi sufficienti per ricostruire la tipologia di forno; i punti vuoti indicano i siti dove è diffuso il “modello orientale” (b), con elemento inferiore dotato di mensola e vasca superiore con camino interno. In rosso, il sito di Baldaria. 1. Castello di Annone; 2. Villa del Foro; 3. Montecastello; 4. Gropello Cairoli; 5. Forcello di Bagnolo S. Vito; 6. San Giorgio di Valpolicella; 7. Appiano; 8. Baldaria; 9. Montagnana; 10. Frattesina; 11. Villamarzana; 12. Padova; 13. Montebelluna; 14. Oderzo; 15. Montereale Valcellina; 16. Gradisca; 17. Gradiscutta; 18. Pozzuolo; 19. Udine; 20. Santa Lucia di Tolmino/Most Na Soči (elaborazione A. Giunto).

esemplari rinvenuti schiacciati nelle case di Île à Martigues. Rispetto a questo modello, l'esemplare di Sévrier conserverebbe solamente il secondo e il terzo elemento, così come quello di San Giorgio di Valpolicella¹³. Sono attestate numerose varianti di questi elementi base, in genere comprendenti una parte degli elementi del modello descritto¹⁴. Questo è caratterizzato da un impasto ben realizzato e da uno spessore piuttosto contenuto (3 cm ca.) ed è diffuso in un'area molto ampia comprendente la penisola iberica, la Francia, l'Italia nord-occidentale¹⁵; l'esemplare più sudorientale appare quello già citato di San Giorgio di Valpolicella.

In Italia nord-orientale (Veneto e Friuli) e in Slovenia occidentale è attestato un

modello simile¹⁶, con alcune differenze caratteristiche (fig. 3b): l'elemento inferiore ha dimensioni (altezza e diametro) nettamente maggiori e forma a botte; pur non possedendo nessun esemplare completo, in base alle parti ricomposte dai materiali di alcuni dei siti si può ricostruire una finestratura che dal margine inferiore si innalza per una parte abbastanza limitata dell'altezza del manufatto, il quale presenta inoltre una sorta di “mensola” interna a sezione trapezoidale che forma una circonferenza in una posizione piuttosto alta rispetto all'altezza – ma non determinabile: nessun esemplare infatti ha altezza completa – ma inferiore rispetto all'orlo superiore dell'elemento; un secondo elemento, di forma analoga al

terzo elemento del "modello Martigues", ma con il fondo piano con foro unico centrale e il camino interno caratteristico del secondo elemento di quel modello; questa vasca sarebbe infine coperta da un coperchio circolare. Le differenze fondamentali tra i due modelli sono quindi le dimensioni molto maggiori in Italia nord-orientale dell'elemento inferiore e la mancanza dell'elemento con la griglia; inoltre, la superficie esterna dell'elemento inferiore appare riccamente decorata e le pareti presentano uno spessore nettamente superiore (4-7 cm), con un impasto meno elaborato. In alcuni degli esemplari del modello nord-orientale, infine, il camino interno ha il bordo superiore ad andamento ondulato, formante quattro "denti" triangolari protesi verso l'alto.

Giovanni Tasca

4. Descrizione del campione

Dato l'elevato grado di frammentarietà dei materiali di Baldaria in analisi, si è proceduto con la definizione di 6 gruppi morfologici, ovvero orli, camini, mensole, vasche, basi, pareti decorate. All'interno del gruppo delle pareti si possono suddividere cinque sottocategorie, a seconda della tipologia di decorazione e, secondariamente, del loro diverso spessore. Si possono infatti distinguere cinque tipi di *pattern* decorativi:

- *Gruppo 1*: con solcature larghe che descrivono un motivo geometrico-meandriforme, che a volte sormonta un registro decorato da solcature oblique alternate a triangoli campiti da punti impressi;
- *Gruppo 2*: con cordoni a rilievo a sezione triangolare che descrivono motivi

geometrico-meandriformi. In due casi sormontano un registro decorato da solcature oblique;

- *Gruppo 3*: con solcature strette che descrivono un motivo geometrico-meandriforme complesso;
- *Gruppo 4*: con cordoni disposti a motivo geometrico angolato decorati da una serie di unghiate;
- *Gruppo 5*: con cordoni plastici conformati a torciglione.

Non è possibile attribuire ad alcun gruppo un frammento che presenta profonde solcature su entrambe le facce piane (n. 26).

Andrea Giunto

5. Catalogo

Frammenti di orlo (tav. I)

1.
Caratteristiche: orlo esovero arrotondato, decorato da impressioni sub-circolari; profilo continuo. Impasto tipo 3; superfici lisce; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Scavo 1991, US 14 B2.

H: 4 cm; l: 7,4 cm.

2.
Caratteristiche: orlo esovero appiattito superiormente, decorato da impressioni allungate verticalmente. Impasto tipo 3; superfici lisce; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Scavo 1991, US 14 B2.

H: 4,3 cm; l: 5,9 cm.

Frammenti di camino (tav. I)

3.
Caratteristiche: bordo appiattito; profilo troncoconico leggermente chiuso. Impasto tipo 1; superfici sommariamente lisce; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,9 cm; l: 10,4 cm.

4.
Caratteristiche: bordo arrotondato; profilo troncoconico leggermente chiuso. Impasto tipo 2; superfici sommariamente lisce; colori 10YR 8/1 (*white*) e 10YR 6/1 (*gray*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 12,3 cm; l: 10,4 cm.

5.
Caratteristiche: bordo assottigliato; profilo troncoconico leggermente chiuso. Impasto tipo 3; superfici lisce; colore 10YR 7/1 (*light gray*).

Scavo 1991, US 14 B2.

Ø: 19 cm; h: 6,5 cm; l: 6,8 cm.

6.
Caratteristiche: bordo appiattito con accenno di dentelli; profilo subcilindrico. Impasto tipo 3; superfi-

ci lisce; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Scavo 1991, senza US di provenienza.

H: 7,3 cm; l: 10,4 cm.

Frammenti di vasca (tav. I)

7.
Caratteristiche: profilo sub-planare leggermente irregolare con accenno dell'attaccatura del camino. Impasto tipo 1; superfici lisce; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 4,8 cm; l: 10,6 cm.

Frammenti di "mensola" (tav. II)

8.
Caratteristiche: bordo arrotondato; superficie superiore leggermente concava; profilo triangolare. Impasto tipo 1; superfici sommariamente lisce; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 5,6 cm; l: 10,5 cm.

9.
Caratteristiche: bordo arrotondato; superficie superiore piana; profilo triangolare con un foro passante verticale a sezione circolare (Ø: 1,8 cm). Impasto tipo 1; superfici lisce; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 5,9 cm; l: 7,9 cm.

10.
Caratteristiche: bordo arrotondato; superfici piane. Impasto tipo 3; superfici lisce; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Scavo 1991, US 14 B2.

H: 2,6 cm; l: 5,9 cm.

11.
Caratteristiche: bordo appiattito frontalmente; profilo triangolare; superficie superiore piana. Impasto tipo 3; superfici lisce; colore 10YR 7/1 (*light gray*).

Scavo 1991, senza US di provenienza.

H: 3,4 cm; l: 5,9 cm.

Frammenti di base (tav. II)

12.

Caratteristiche: base appiattita con accenno di porta probabilmente bordata in origine da un cordone plastico applicato; superficie esterna decorata da un fascio di solcature che delimitano cordoni lisci a sezione triangolare. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 9,0 cm; l: 10,7 cm.

13.

Caratteristiche: base appiattita; pareti che si restringono verso l'alto; superficie esterna decorata da alcune solcature che descrivono un motivo meandriforme e altre disposte obliquamente. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 5,3 cm; l: 6,5 cm.

Frammenti di parete decorata gruppo 1 (tav. II)

14.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo con accenno di piano orizzontale; superficie esterna decorata da larghe solcature orizzontali che sormontano una serie di solcature oblique. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore esterno 10YR 8/4 (*very pale brown*), interno 10YR 7/1 (*light gray*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 7,6 cm; l: 7,7 cm.

15.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo; superficie esterna ornata da un registro a larghe solcature che descrivono un motivo meandriforme che sormonta una fascia decorata da triangoli campiti da punti e sequenze di solcature oblique. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore esterno 10YR 8/4 (*very pale brown*), interno 10YR 7/1 (*light gray*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,6 cm; l: 13,4 cm.

16.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo; superficie esterna decorata da larghe solcature che descrivono

un motivo meandriforme. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore esterno 10YR 8/4 (*very pale brown*), interno 10YR 7/1 (*light gray*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 8,1 cm; l: 11 cm.

17.

Caratteristiche: profilo leggermente convesso; superficie esterna decorata da larghe solcature che descrivono un motivo meandriforme. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore 10YR 8/4 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 5,7 cm; l: 8,6 cm.

18.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo; superficie esterna decorata da larghe solcature che descrivono un motivo meandriforme. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore 10YR 8/4 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,5 cm; l: 6,7 cm.

Frammenti di parete decorata gruppo 2 (tav. III)

19.

Caratteristiche: profilo leggermente convesso; superficie esterna decorata da stretti cordoni a sezione triangolare che descrivono un motivo meandriforme. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,7 cm; l: 12,1 cm.

20.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo; superficie esterna decorata da stretti cordoni a sezione triangolare che descrivono un motivo meandriforme e solcature oblique. Impasto tipo 1; superfici lisciate; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 7,4 cm; l: 7,6 cm.

21.

Caratteristiche: profilo leggermente convesso; superficie esterna decorata da stretti cordoni a sezione triangolare che descrivono un motivo meandriforme.

me. Impasto tipo 1; superfici lisce; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 4,2 cm; l: 7,5 cm.

Frammenti di parete decorata gruppo 3 (*tav. III*)

22.

Caratteristiche: profilo convesso; superficie esterna decorata da strette solcature che descrivono un motivo meandriforme. Impasto tipo 1; superfici lisce, colore 10YR 8/4 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 7,5 cm; l: 12,9 cm.

23.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo; superficie esterna decorata da strette solcature che descrivono un motivo meandriforme. Impasto tipo 1; superfici lisce; colore 10YR 8/2 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,8 cm; l: 8,1 cm.

Frammenti di parete decorata gruppo 4 (*tav. III*)

24.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo che conserva il punto di giunzione tra due cercini sovrapposti; superficie esterna decorata da cordoni plastici e unghiate. Impasto tipo 1; superfici lisce; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 5,8 cm; l: 9,6 cm.

Frammenti di parete decorata gruppo 5 (*tav. III*)

25.

Caratteristiche: profilo sub-rettilineo decorato da un cordone plastico orizzontale conformato a torciglione. Impasto tipo 1; superfici lisce; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,1 cm; l: 9,1 cm.

Elementi non identificabili (*tav. III*)

26.

Caratteristiche: superfici attraversate da solcature orizzontali più o meno espresse. Impasto tipo 1; superfici non trattate; colore 10YR 8/3 (*very pale brown*).

Raccolte di superficie 1977-1978.

H: 6,2 cm; l: 4,5 cm.

Andrea Giunto

tav. I. Frammenti di orli (nn. 1-2), camini (nn. 3-6) e di un elemento orizzontale (n. 7). Scala 1: 4 (disegni S. Tinazzo e A. Giunto).

tav. II. Frammenti di "mensole" (nn. 8-11), basi (nn. 12-13) e pareti del gruppo 1 (nn. 14-18). Scala 1:4 (disegni S. Tinazzo e A. Giunto).

tav. III. Frammenti di pareti del gruppo 2 (nn. 19-21), gruppo 3 (nn. 22-23), gruppo 4 (n. 24) e gruppo 5 (n. 25); frammento di fittile non determinabile (n. 26). Scala 1:4 (disegni S. Tinazzo e A. Giunto).

6. Interpretazione morfologico-funzionale

I frammenti oggetto della disamina sono di difficile attribuzione a causa dell'elevato grado di frammentarietà: in nessun caso è infatti possibile ricostruire o stimare con un buon grado di sicurezza le dimensioni originali dei manufatti di cui dovevano far parte.

Gli orli trovano confronti piuttosto generici con alcuni esemplari dal Castello di Annone (AT)¹⁷, attribuiti a forni ad elementi mobili. Nel caso in esame non è però possibile escludere che si tratti di orli di altri tipi di manufatti realizzati con tecnica simile, come grandi contenitori di stoccaggio.

I frammenti di camino sono quelli attribuibili con maggior sicurezza alla categoria dei forni ad elementi mobili, in particolar modo alla vasca con camino centrale, a volte dotata di finestrate laterali. I nn. 3, 4 e 5 appartengono alla tipologia di camino semplice, a profilo subcilindrico o troncoconico leggermente chiuso, che trova confronti diffusi in tutto l'areale padano, dagli esemplari piemontesi di Villa del Foro¹⁸ a quelli patavini di via dei Tadi¹⁹; confronti puntuali sono noti anche a Santa Lucia di Tolmino/Most Na Soči²⁰. Di particolare interesse è invece il n. 6, che fa parte della categoria dei camini "a dentelli", che, come già detto precedentemente, paiono essere legati a un particolare tipo di forno a elementi mobili il cui areale di attestazione è il Veneto orientale e il *Caput Adriae*²¹. L'esemplare di Baldaria si configurerebbe quindi, allo stato attuale delle ricerche, come la testimonianza più occidentale di questa tipologia di manufatto.

Un solo frammento può essere attribuito probabilmente alla parte piana dell'elemento centrale dotato di camino, a giudicare

dalla forma peculiare della frattura che indicherebbe l'inizio di un elemento circolare posto in verticale. Ad avvalorare questa ipotesi si può osservare come l'impasto di questo frammento, contenente *chamotte*, trova riscontro solamente nel camino n. 4.

Alla parete dell'elemento a profilo subcilindrico convesso di grandi dimensioni, che costituisce la parte inferiore nel modello di forni complessi proposto, potrebbero invece appartenere i frammenti di parete conservanti traccia delle cosiddette "mensole", ovvero le sporgenze interne a sezione trapezoidale su cui forse andava appoggiata la vasca dotata di camino, presenti ad esempio nei forni di Montagnana, Pozzuolo e di Udine²², anche se del tutto unica è la presenza di un foro passante verticale come quello del n. 9. Al medesimo elemento inferiore sembrano riferibili i frammenti di base, appiattiti inferiormente, uno dei quali presenta un accenno di porta.

Le numerose pareti decorate trovano confronti con analoghi esemplari molto frammentari, che spesso vengono pubblicati genericamente come pareti cordonate, rinvenuti in vari siti del Veneto. I confronti che più si avvicinano, dal punto di vista della decorazione, sono quelli di Oppeano²³. Il frammento n. 14 è di particolare rilevanza, in quanto conserva probabilmente traccia del raccordo angolato tra fondo e parete della vasca dotata di camino. Non è però da escludere, analogamente a quanto detto per gli orli, che questi frammenti appartengano piuttosto a silos adibiti alla conservazione di derrate alimentari.

Infine, di incerta interpretazione è il frammento n. 26, forse estraneo al contesto fun-

zionale in discorso e piuttosto riferibile a una porzione di incannucciato.

Osservando separatamente i campioni provenienti dalle due diverse indagini, si può notare come manchino frammenti di parete decorata nel materiale dal saggio di scavo, dove invece è testimoniato l'unico esemplare di camino attribuibile con un buon grado di sicurezza al tipo con i "dentelli". Questo frammento in particolare, come quelli pertinenti a mensole interne e pareti

dalla ricca decorazione a cordoni applicati – caratterizzati da uno spessore piuttosto rilevante – sono quindi riconducibili, nell'ambito dei forni ad elementi modulari, al modello riconosciuto in Italia nord-orientale e in Slovenia, di cui gli esemplari di Baldaria costituiscono le attestazioni più occidentali, in stretta vicinanza con le presenze più sud-orientali del modello "franco-iberico".

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

Note

¹ Il complesso di materiali proveniente dalla necropoli è stato edito in SALZANI 1989. Sulla storia del rinvenimento e il posizionamento delle evidenze, nonché l'inquadramento culturale e cronologico dei materiali si rimanda a ROSSI 2005.

² BASSI *et alii* 1979; DAL CERIO 1979.

³ BASSI *et alii* 1979, p. 164, fig. 6 e p. 166, fig. 7, n. 5.

⁴ BASSI *et alii* 1979, p. 166, n. 8.

⁵ BASSI *et alii* 1979, p. 166, fig. 7, nn. 1-4.

⁶ I materiali dei rinvenimenti degli anni Settanta e Novanta sono stati oggetto della Tesi di Specializzazione di uno degli autori (GIUNTO 2020-2021). Purtroppo, non è stato possibile reperire la documentazione relativa a tale sondaggio stratigrafico. Inoltre, alcuni dei materiali dello scavo presentati in questa sede provengono da un sacchetto privo di indicazione relativa all'Unità Stratigrafica di rinvenimento (si veda il catalogo). Si ringrazia il Dott. Gianni de Zuccato, funzionario territoriale responsabile, per aver autorizzato lo studio dei due contesti qui menzionati e la pubblicazione in questa sede dei materiali che si presentano.

⁷ La necropoli viene datata tra la fine del IX/VIII sec. a.C. e la prima metà del VI sec. a.C. (ROSSI 2005, p. 280).

⁸ Per Montecastello: GAJ *et alii* 2016, p. 41, in particolare fig. 5; per Gropello Cairoli: RUFFA 2019, p. 271, fig. 10.

⁹ Questo aspetto è stato evidenziato anche nei frammenti di silos/forni a Montagnana (TASCA 1998, p. 322) e a Pozzuolo (TASCA 2018, p. 896); cfr. GROPPA *et alii* 2019, p. 285.

¹⁰ GAJ *et alii* 2016; GROPPA *et alii* 2019.

¹¹ COULON 2021.

¹² CHAUSSERIE LAPRÉE-NIN 1990.

¹³ SALZANI-SANTINON 2015.

¹⁴ GAJ *et alii* 2016, fig. 7; cfr. anche COULON 2021.

¹⁵ GAJ *et alii* 2016, fig. 6.

¹⁶ Per una panoramica sui forni ad elementi mobili di tipo orientale si rimanda a GROPPA *et alii* 2019.

¹⁷ PEINETTI 2014, p. 298, fig. 287, nn. 1b, 2.

¹⁸ GIARETTI *et alii* 2021, p. 243, fig. 170, n. 2.

¹⁹ GAMBACURTA-TOMAELLO 2008, p. 90, tav. 2, n. 7.

²⁰ SVOLJŠAK-DULAR 2016, p. 271, tav. 7, nn. 1, 3, 4.

²¹ I migliori confronti per questo tipo di camino si trovano a Montebelluna (GROPPA *et alii* 2019, p. 288, fig. 13) e a Pozzuolo (TASCA 2018, p. 896, fig. 5).

²² Per Montagnana: TASCA 1998, p. 324, fig. 189, nn. 2, 3. Per Pozzuolo: TASCA 2018, p. 897, fig. 7; per Udine: GROPPA *et alii* 2019, p. 289, fig. 14.

²³ CANDELATO *et alii* 2008, p. 148, fig. 88, nn. 5-10.

Bibliografia

- BASSI *et alii* 1979 = L. BASSI, C. GIOGA, G.C. ZAFFANELLA, *Inseidamento paleoveneto a Baldaria di Cologna Veneta*, in "Padusa", XV, 1979, pp. 148-173.
- CANDELATO *et alii* 2008 = F. CANDELATO, C. COLONNA, C. LAVARINI, A. MORANDINI, D. NERI, L. SALZANI, M. SARACINO, *Le ricerche di superficie: nuovi e vecchi dati*, in A. GUIDI, L. SALZANI (a cura di), *Oppeano. Vecchi e nuovi dati sul centro protourbano*, Quinto di Treviso (TV) 2008, pp. 117-164.
- CHAUSSERIE LAPRÉE-NIN 1990 = J. CHAUSSERIE-LAPRÉE, N. NIN, *Le village protohistorique du quartier de l'Île à Martigues (B. du Rh.)*. *Les espaces domestiques de la phase primitive (début du Ve s.-début du IIe s. av. J.-C.)*. I. *Les aménagements domestiques*, in "Documents d'archéologie méridionale", 13, 1990, pp. 35-136.
- COULON 2021 = J. COULON, *Le four de Sévrier et autres fours et fourneaux d'argile aux âges des métaux en Europe occidentale*, Oxford 2021.
- DAL CERO 1979 = G. DAL CERO, *Baldaria: localizzati i resti di un abitato paleoveneto*, in "La Mainarda", III, 9, 1979, pp. 343-347.
- GAMBACURTA-TOMAELLO 2008 = G. GAMBACURTA, E. TOMAELLO, *La sequenza protostorica in via dei Tadi 10-12 a Padova: analisi delle strutture e tipologia dei materiali*, in "Archeologia Veneta", XXIX-XXX, 2006-2007 (2008), pp. 79-133.
- GAJ *et alii* 2016 = G. GAJ, M. GIARETTI, O. MAESTRO, A. PEINETTI, M. VENTURINO GAMBARI, *I forni dell'età del Ferro di Montecastello: strutture per il trattamento di prodotti alimentari?*, in "Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte", 31, 2016.
- GIARETTI *et alii* 2021 = M. GIARETTI, A. PEINETTI, L. ZAMBONI, *Con la terra e con il fuoco. Installazioni fisse e mobili*, in M. VENTURINO, M. GIARETTI (a cura di), *Villa del Foro. Un emporio ligure tra etruschi e celti*, Genova 2021, pp. 233-269.
- GIUNTO 2020-2021 = A. GIUNTO, *Baldaria di Cologna Veneta (VR). Studio tipocronologico dei rinvenimenti 1977-1978 e 1991*, Tesi di Specializzazione in Beni Archeologici, rel. prof.ssa S. Paltineri, Università degli Studi di Padova, a.a. 2020-2021.
- GROPPPO *et alii* 2019 = V. GROPPPO, G. TASCIA, M. VINAZZA, *Forni ad elementi mobili dal Caput Adriae*, in "IpoTESI di Preistoria", 12, 2019, pp. 275-300.
- PEINETTI 2014 = A. PEINETTI, *Terra cruda e terra cotta. Architettura domestica e attività artigianali*, in M. VENTURINO GAMBARI (a cura di), *La memoria del passato. Castello di Annone tra archeologia e storia*, Torino 2014, pp. 275-319.
- ROSSI 2005 = S. ROSSI, *La "necropoli del Fiume Nuovo". Topografia dei rinvenimenti, aggiornamento e spunti critici sulla protostoria di Baldaria di Cologna Veneta*, in G. LEONARDI E S. ROSSI (a cura di), *Archeologia e idrografia del Veronese a cent'anni dalla deviazione del fiume Guà (1904-2004)*, Cologna Veneta (VR) 2005, pp. 267-290.
- RUFFA 2019 = M. RUFFA, *Piani forati della prima età del Ferro da Gropello Cairoli (PV), loc. Santo Spirito*, in "IpoTESI di Preistoria", 12, 2019, pp. 265-274.
- SALZANI 1989 = L. SALZANI, *La necropoli di Baldaria*, in "La Mainarda", 11, Cologna Veneta (VR) 1989.
- SALZANI-SANTINON 2015 = L. SALZANI, F. SANTINON, *La fornace di San Giorgio di Valpolicella (Verona)*, in G. LEONARDI, V. TINÈ (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Veneto*, (Studi di Preistoria e Protostoria, 2), Firenze 2015, pp. 959-962.
- SVOLJŠAK-DULAR 2016 = D. SVOLJŠAK, J. DULAR, *Most Na Soči. Gradbeni izvidi innajdbe/ Most Na Soči. Settlement Structures and Small Finds*, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 33), Ljubjana 2016.
- TASCIA 1998 = G. TASCIA, *I vasi silos*, in E. BIANCHIN CITTON, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), ... "Presso l'Adige ridente"... *Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana*, Catalogo della mostra (Este, 1998-1999), Padova 1998, pp. 322-325.
- TASCIA 2018 = G. TASCIA, *I concotti del castelliere di Pozzuolo (trincea E4)*, in E. BORGNA, P. CASSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di), *Preistoria e Protostoria del Caput Adriae*, (Studi di Preistoria e Protostoria, 5), Firenze 2018,, pp. 893-900.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*